

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

METALLURGIYA KOMBINATI QATTIQ CHIQINDILARI ASOSIDAGI YANGI ASFALTBETON TARKIBI

Karabaev Abdujabbor Melievich, Toshkent davlat transport universiteti
Safaev Ubaydulla Abidjanovich, Toshkent davlat texnika universiteti
Karimberdiev Farrux Shuxratovich, Toshkent davlat texnika universiteti

Kirish. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, bir qancha sohalar kabi metallurgiya sanoati ham juda katta imkoniyatlar asosida rivojlanib kelmoqda. Shu bilan birga metallurgiya sanoati qattiq chiqindilari ham yildan - yilga o'sib bormoqda. Bu esa atrof-muhitga o'z salbiy ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Buni oldini olish va atrof - tabiiy muhitni muhofaza qilish maqsadida hozirda bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga metallurgiya sanoati mamlakatga katta foyda olib kelishi bilan birga o'z o'rnida ma'lum miqdorda noqulayliklar ham keltirib chiqaradi. Hozirda dolzarb bo'lib turgan masalalardan biri bu metallurgiya sanoatining qattiq chiqindilaridir.

Bu borada uzoq yillik izlanishlar va chuqur o'rganishlar natijasida bu masalaga yechim topishga muvaffaq bo'lindi. Ya'ni metallurgiya sanoatining og'riqli nuqtalaridan biri bo'lgan qattiq chiqindilaridan foydalangan holda, yuqori ekspluatatsion xususiyatlarga ega bo'lgan yo'l qurilish materiallari olish texnologiyasi ishlab chiqildi.

Jumladan, metallurgiya sanoati va qattiq chiqindilarni o'rganish hamda namunalar bilan ishlash uchun "Uzmetkombinat" AJ va Toshkent viloyati Bekobod tumani yo'llardan foydalanish davlat unitar korxonasi laboratoriyalaridan foydalanildi.

"O'zmetkombinat" AJ da ajralib chiqayotgan qattiq chiqindilarning hosil bo'lish manbasi asosan elektrda po'lat eritish sexi (EPES) hisoblanadi.

Toshqollar asosan EPESda metallarni quyish natijasida hosil bo'ladi. Metallarni eritib bo'lingandan keyin maxsus kovshlarda ajralib qolgan toshqollar maxsus kranlar orqali kopyorga keltiriladi. Bu yerda ishchilar maxsus kiyim bosh va asbob uskunalar hamda magnitli maxsus kran yordamida qattiq holatdagi toshqollarni kesib metallarni ajratib olishadi. Ajratib olingan metallar qaytadan EPESga qayta eritish uchun yuboriladi.

Qolgan toshqollar esa yana vagonlarga ortilib ShUQISga ya'ni toshqol uyumlarini qayta ishlash sexiga yuboriladi [1, 2].

Tadqiqot usullari. Tadqiqot asosan toshqol tarkibi va uning fizik-mexanik xususiyatlarini aniqlash hamda yo'l qurilish konstruksiyasi, ya'ni asfaltbeton olishda foydalaniladigan mahsulotlar tarkibini aniqlash usullari yordamida amalga oshirildi.

Namuna yuzasining morfologik tadqiqotlari SEM - EVO MA 10 (Zeiss, Germaniya) skanerlash elektron mikroskopi yordamida amalga oshirildi.

Bundan tashqari, namunani tayyorlash jarayonini amalga oshirish uchun, metall qotishmasidan yasalgan dumaloq ushlagichda, uning ustiga ikki tomonlama yopishqoq yuzasi bo'lgan uglerod plyonkasi yopishtirilgan. Sinov namunasining alohida qismlari ushbu plyonka yuzasiga yotqizilgan. O'lchov vaqtida 15,00 kV kuchlanishli tezlashtiruvchi kuchlanish (EHT - Extra High Tension) qo'llanildi, ish masofasi (WD-ish masofasi) 8,5 mm. O'lchov ikkilamchi elektronlarni aniqlash rejimida (SE1-ikkilamchi elektronlar detektor) amalga oshirildi. Tasvir SmartSEM dasturi yordamida yaratilgan.

Elementlarning tarkibi, shuningdek, SEM - EVO MA 10 skanerlash elektron mikroskopi (Zeiss, Germaniya) yordamida mahalliy hududda energiya-dispersiv rentgen spektrokopiyasi (EDS) usuli bilan aniqlanadi. Tadqiqotni amalga oshirgan brendning elementlar analizatori - Oxford Instrument - Aztec Energy Advanced X-act SDD.

Elementar kompozitsiya haqida malumot olishda tanlangan mahalliy joylar, kompozitsiyalar jadvali va grafik spektr bilan elektron fotosuratlar taqdim etildi (1-, 2-rasm).

1-rasm. Toshqolning kimyoviy tarkibi

2-rasm. Toshqolning tuzilishi va g'ovakligi

Yuqoridagi rasmlardan bizga ma'lum bo'ldiki, toshqolning kimyoviy tarkibi va tuzilishi jihatidan g'ovaklilik qismining yuqoriligi asfaltbeton tayyorlash jarayonida

bitum bilan yuqori kirishuvchanlik hosil qiladi. Natijada, tayyorlangan asfaltbetonning mustahkamligi ortadi hamda suv va tashqi muhitga chidamlilik xususiyati ham yuqori bo'ladi.

Asfaltbetonning asosi shundan iboratki, o'z ichiga tabiiy manbalardan bo'shashgan yoki qattiq agregatlarni, shuningdek bog'lovchi vositalarni o'z ichiga oladi. Ushbu aralashmaning ishlab chiqarilishida zarur bo'lgan zichlik va zichlik bilan bir qatorda ideal bir xillika erishish uchun ingredientlarni aralashtirishda juda muhim ahamiyatga ega. Bu asfaltbeton ishlab chiqarishning mohiyatidir [3,4].

Natijalar. Laboratoriya sharoitida oddiy mahalliy asfaltbeton va «O'zmetkombinat» AJning qattiq chiqindilaridan tarkib topgan asfaltbeton qarishmalarini sinab ko'rildi. Ikki namunadagi asfaltbeton yaxshi natija berdi va tavsiya etilayotgan asfaltbetonning bir qancha afzalliklarga ega ekanligini ko'rildi. Buning natijalarini 2-jadvalda ko'rishimiz mumkin.

2-jadval

Asfaltbeton qarishmasining olingan namunalari tarkibi va miqdori

Asfaltbeton qoplamasi namunalari	Namunalar tarkibi				Namuna og'irligi, g
	Chaqiq tosh	Qum	Bitum	Cho'kindi	
GOST 9128-97 bo'yicha, %	34	60	6	-	-
Amaldagi asfaltbeton namunasi	34	60	6	-	830
Modifikatsiyali yangi namunalarda, %					
1 -namuna	-	30	6	64	965
2-namuna	10	30	6	54	952
3-namuna	34	-	6	60	875

Toshqolning maydalanuvchanlik bo'yicha markasi M1000. To'kma zichligi $1,97 \text{ g/cm}^3$ ga teng. Optimal namlikdagi maksimal zichligi $5,1$

% optimal namlikda $2,42 \text{ g/cm}^3$ ga teng. Quruq xolatda esa $2,30 \text{ g/cm}^3$ ga teng.

«O'zmetkombinat» AJdan ajralib chiqayotgan qattiq chiqindilardan tayyorlangan asfaltbeton namunasi hozirgi kunda

foydalanilayotgan mahalliy asfaltbeton namunasiga nisbatan suv shimuvchanligi kamroq ekanligini aniqlandi. Buni namunadagi g'ovaklarning suv shimuvchanlik darajasini aniqlash orqali ko'rish mumkin [5,6].

Bu bilan «O'zmetkombinat» AJning qattiq chiqindilaridan tarkib topgan namuna o'z tarkibiga suvni qabul qilishi ancha qiyin. Buning sababi birinchi navbatda, asfaltbeton tarkibidagi bitumning suv bilan aralashishiga qarshilik ko'rsatishi bo'lsa, ikkinchidan tavsiya etilayotgan asfaltbeton tarkibidagi 1600 °S haroratda metallarni eritilganidan so'ng hosil bo'lgan toshqolning ham suv bilan birikishi ancha past darajada ekanligidir.

Hozirgi kunda foydalanishda bo'lgan mahalliy asfaltbeton tarkibidagi chaqiq tosh va qumning suv bilan birikishi ancha yuqoriligi sababli asfaltbeton ko'p miqdordagi suvni o'ziga shimib olish imkoniyatiga ega va buning natijasida asfaltbeton yemirilishi yoki sovuq kunlarda muzlab asfaltbeton sifati buzilishiga olib kelishi mumkin [7].

Xulosa. Asfaltbeton tayyorlashda hozirgi kunda foydalanilayotgan chaqiq tosh va qumning o'rniga «O'zmetkombinat» AJdan ajralib chiqayotgan qattiq chiqindilardan tayyorlangan qo'shimchalarning ishlatilishi bir tomondan chiqindilarni samarali utilizatsiya qilib yuqori sifatli kompozitsiya olishga, ikkinchi tomondan esa tabiiy resurslarni tejash va tabiatga salbiy ta'sirlarni kamaytirishiga sabab bo'lishi ko'rsatildi.

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, «O'zmetkombinat» AJ ning po'lat ishlab chiqarish jarayonida ajraladigan toshqollarni fizik-mexanik xossalari GOST 3344-83 "Yo'l qurilishi uchun toshqolli chaqiq tosh va qum. Texnik talablar. standarti talablariga mos keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Safaev U.A., Karabaev A.M., Karimberdiev F.Sh. "Toshqol asosidagi asfaltbeton qorishma va undan qurilgan avtomobil yo'li", "Zamonaviy qurilish materiallari va buyumlarini ishlab chiqarishda fan, ta'lim va ishlab chiqarish korxonalarini

integratsiyasini takomillashtirishning yechimlari" mavzusida xalqaro miqyosdagi ilmiy-texnik konferensiya materiallar to'plami, Samarqand – 2022. 40-41-bet.

2. "O'zmetkombinat" AJ chiqindilari paydo bo'lish manbai va tashlanadigan joylar ekologik me'yor loyihasi. Bekobod sh., 2019 y.

3. "Avtomobil yo'llari va aerodromlar uchun asfaltbeton aralashmasiga qo'yiladigan talablar" GOST 9128 – 97, Moskva 2010 y.

4. Karimberdiev F.Sh., Safaev U.A. "Metallurgiya kombinati qattiq chiqindilarini qayta ishlash muammolari va ularni yo'l qurilishi sanoatiga joriy etish" O'zbekistonda tabiiy resurslardan foydalanish va qayta ishlash jarayonida atrof-muhitni ifloslanish muammolari va yechimlari, Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari, Toshkent-2022. 9-12 bet.

5. Karimberdiev F.Sh., Safaev U.A., "Metallurgiya sanoati qattiq chiqindilarining ekologik holati va uning istiqbolli yechimi", II-Respublikanskoy nauchno-prakticheskoy konferensii s uchastiem zarubejnyx uchenyx "Innovatsionnye razrabotki i perspektivy razvitiya ximicheskoy texnologii silikatnyx materialov". Toshkent – 2022. 467-470 bet.

6. Karimberdiev F.Sh., Safaev U.A. "Metallurgiya kombinati qattiq cho'kindilaridan foydalanib sifatli asfaltbeton qorishmasi tarkibini tanlash", II International scientific and scientific-technical conference «problems and prospects of innovative technique and technology in agri-food chain» part 1. Toshkent-2022. 470-471 r.

7. Karimberdiev F.Sh., Karabaev A.M. "Issledovanie shlakovoy smesi i stroitelstvo eksperimentalnogo uchastka asfaltbetonnogo pokrytiya na yego osnove". Avtomobilnye i jeleznye dorogi Sodrujestva nezavisimyx Gosudarstv. Jurnal Mejpravitelstvennogo soveta dorojnikov. Moskva – 2022. s. 104-107.

	ТАЪМИРЛАШ ЖАРАЁНИДА ДЕВОРНИ НАМЛИК ТАЪСИРИДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ	
53.	Z.X. Yasakov, A.M.Achilov, Sultonov R., О‘ЗБЕКИСТОН HUDUDIDA TABIAT YONGINLARINI INNOVATSION USULDA TADQIQ QILISH VA ULARNI OLDINI OLISH	220-222
54.	<i>Jurayev Sherali Sharipovich, Yakubov Qutfiddin Asliyevich, Abdullayev Muhammadali Rustamjonovich,</i> NORIN DARYOSI SUVINING MAVSUMIY LOYQALANISH PARAMETRLARINI TADQIQ ETISH. (Qizilrovot suv olish inshooti misolida)	223-225
55.	<i>И.С. Шукуров</i> - ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В УСЛОВИЯХ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ГОРОДОВ	226-229
56.	<i>Айматов Р.Р. Қўшоқов С.О. Ражабов У.Т.</i> ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ ТУННЕЛЛИ ПЕЧЛАРДА ГАЗ-ҲАВО ОҚИМИНИНГ АЭРОДИНАМИК ҲИСОБИНИ ТУЗИШ ВА ИШЛАШ РЕЖИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ.	230-234
57.	<i>Акрамов А. А., Юсупов Х.В.</i> ТЕРМОАКТИВАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК	235-237
58.	<i>Бекназаров М.В., Ахмедов Назорбек То'лқин о'ғ'ли, Boynazarov М.М.</i> QURILISH MAYDONINI VERTIKAL TEKISLASH VA XUDUDLARDA YERNI DASTLAVKI TEKISLASH	238-243
59.	<i>А.А.Айматов, И.А.Сафарова-</i> ЭКОЛОГИК УЙЛАРНИНГ АРХИТЕКТУРАВЙ РЕЖАЛАШТИРИШ ВА ЛОЙИҲАЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ	244-247
60.	<i>Karabaev Abdujabbor Melievich, Safaev Ubaydulla Abidjanovich, Karimberdiev Farrux Shuxratovich-</i> METALLURGIYA KOMBINATI QATTIQ SHIQINDILARI ASOSIDAGI YANGI ASFALTBETON TARKIBI	248-250
61.	<i>G'.Shukurov, Kulmirzayev Jaxongir Ilxomiddinovich, B.Ne'matov ,</i> TURAR-JOY BINOLARIDA GAZOBETON BLOKLARDAN FOYDALANISHNING INNOVATSION YECHIMLARI.	251-254
62.	<i>Н.П.Санаева,З. Давронова</i> - ҚУРУҚ-ИССИҚ ИҚЛИМНИНГ КЎП ҚАВАТЛИ ҒИШТЛИ БИНО ЭЛЕМЕНТЛАРИНИНГ КУЧЛАНИШ-ДЕФОРМАЦИЯЛАНИШ ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИНИ СОЎЛИ ТАДҚИҚ ЭТИШ	255-258
63.	<i>И.С.Шукуров</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ДЛЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	259-265
64.	<i>Турсунова Эльза</i> - УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	266-268
65.	<i>Abduraxmonov Adxamjon Sultonboevic, M.Zikriyoxujaeva, SH.Qanoatova</i> NOANANAVIY ENERGIYA MANBAALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI (Namangan viloyati misolida).	269-271
66.	<i>Xotamov Asadulla Toshtemirovich, O`rinov Murodjon Zayni o`g`li</i> SHAHARSOZLIKNI RIVOJLANTIRISHDA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI.	272-275
67.	<i>Зубайдуллаев У.З., Омонкулов Ф. Ф.</i> - СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ И ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	276-279
68.	<i>Масъуджон Ҳикматиллаевич Эшмуродов. Маматов Султон Шухрат ўғли Сулхонов Ғиёсжон Отабек ўғли</i> - ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ИНТЕНСИВЛАШ	280-282